

СЕРМАЪНОШАВИИ ВОЖАИ “ОБ” ДАР АШЪОРИ АҲМАДҶОНИ
РАҲМАТЗОД

Раҳматова Дилрабо

*Аҳмадҷоновна, дотсенти кафедраи забони тоҷикии ДДҲБСТ,
(ш. Хучанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон)*

Аннотатсия: дар мақола зикри вожаи “об” дар ашъори Шоири халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳмадҷони Раҳматзод оварда шудааст.

Зимни таҳқиқ муаллиф махсусияти вожасозӣ, таркибофарӣ, иборабандии “об”-ро баррасӣ сохта, ба чунин натиҷа расидааст, ки маъниофарӣ бо ин калима дар асоси гуфтору ривоёт ва мақолҳои халқӣ сурат гирифтааст.

Калидвожа: иборасозӣ, маъниофарӣ, таркибсозӣ, масоили об, маъниҳои муъҷаз, ривояту афсона

Баъди соҳибистиқлолии кишвар ва аз тарафи Пешвои муаззамии миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гаштани чанд даҳсолаҳои оби тоза дар ҷаҳон мафҳуми “об” хусусияти тозаро касб намуд. Мардуми сайёра Тоҷикистонро чун ватани обҳои тоза, мусоффо ва пок, мардумашро чун инсонҳои покизагор мешиносанд. Аз қадим мафҳуми “об” дар мақолу гуфторҳои халқӣ, афсонаву ривоятҳои мавриди истифода қарор ёфта, чун рамзи бардавомии ҳаёт, покизагӣ, нерӯю қуввати паҳлавонро ифода месохт. Чӣ тавре ки Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ мефармояд:

Ташна мегӯяд, ки ку оби гувор,

Об ҳам гӯяд кучо он обхор.

Ҳадафи аслии давлат дар ҷаҳонӣ сохтани масъалаҳои аст, ки имрӯз мардуми сайёра ба ташвиш андохтааст. Ин аст, ки дар маърузаҳои хеш Президенти мамлакат иброн менамоянд: “Барои расидан ба ин ҳадафҳо ва ҳалли масоили вобаста ба об кишвари мо дар арсаи байналмилалӣ ва минтақавӣ чандин ташаббусҳои созандаро пешниҳод кард. Дар натиҷа, тибқи арзёбиҳои байналмилалӣ, Тоҷикистон тайи ду даҳсолаи гузашта ташаббускори ҷаҳонии ҳалли масоили глобалӣ дар соҳаи об эътироф гардид...”[1]

Дар ҳақиқат, Тоҷикистон чун кишвари ташаббускори масоили об дар ҷаҳон ба шумор меравад, зеро ватани обҳои мусоффост. Ҳанӯз аз даврони пешин тоҷикон, ниёгони арҷманди мо ояндаи дурахшони ватанро аз дарёву обшоронаш медонистанд. Лоик дар ин бобат чунин меоварад, ки:

Дар мурдани одамӣ ҳазорон асбаб аст,

Гаҳ сактаи қалбу гоҳ ранчу тааб аст.
Аммо зи барои соҳиби чашмаву рӯд,
Дар саргаҳи об ташна мурдан аҷаб аст.

Шуарои бузурги тоҷик така бар урфу одат ва анъанаҳои мардумӣ намуда, дар ашъорашон аз вожаи “об” бамаврид истифода карда, зимни он андешаҳои ҷолиберо баён доштаанд. Масалан, дар девони ғазалиёти Шоири халқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳмадҷони Раҳматзод калимаи “об” бакасрат дида шуда, дар маъниҳои муъҷаз истифода гардидааст. Ба монанди:

Мекушояд об аз ҷӯи ҷабинат зиндагӣ,
Обрӯ гул мекунад боғи хазони мардро. [3,с.48]

Дар байти мазкур таркиби “об аз ҷабини зиндагӣ кушодан” ба маънии ожанг пайдо кардани инсон, таҷрибадор будан, шахси зиндагидида, инсоне, ки боғи умраш зиннатбахш ва гулкарда аз “оби ҷабин”, ки аз ожанг ҷорист, вобаста медонад. “Об кушодан ба боғи хазон”, ҳасрат аз умри рафтаи инсонист, ки дар таносуби барҷо омадааст.

Дар адабиёти тоҷик вожаи “об” бо ҳодисаву воқиа ва ривояту афсона пайвастагии қавӣ дорад. Дар ашъори устод Раҳматзод низ ин калима бо ривояти кӯҳкании Фарҳод барои шодоб сохтани мардуми ташналаб бо ҷилваи тозаву нав рӯи кор омадааст:

Ман об ба тешаи заминкан додам,
Дар кӯҳ нишонда тахти Фарҳодамро. [3,с.45]

Дар байти мазкур “об додани теша” ба маънии дами онро тез намудан омада, шоир гуфтанист, ки ӯ низ мисли Фарҳоди кӯҳкан аст, дар садоқату муҳаббат. Образи Фарҳоди кӯҳкан дар байни халқ чун симои садоқату самимият ва ҷавонмардиву вафодорист, шоир ба ҳамин рамз ишора дорад. Об додани тешаи Фарҳод самимияту вафодориро ифода сохтааст.

Ё дар ҷои дигар ба ҳамин маънӣ овардааст:
Бо лаби Ширин ба минҷори қалам ҳам об деҳ,
Кӯҳкан, шодоб кун афсонаҳои ишқро! [3,с.56]

Дар ғазалиёти устод Раҳматзод вожаи “об” ишора ба сиёсати пешгирифти Пешвои миллат низ омадааст. Тоҷикон чун мардуми куҳанбунёд хостори сулҳу салоҳ ва оромии минтақаю ҷаҳон буда, дар сиёсати сулҳпарваронаи Сарвари тоҷикони ҷаҳон низ дар баробари шоиста муаррифисозии Тоҷикистон чун саргаҳи оби тоза, ба дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ даъват намудани мардуми сайёра аст. Ҳамин матлаб дар байти дигар чунин омадааст:

Ҷаҳон имрӯз мехонад зи минбарҳо суруди мо,

Ки ҳар сатраш зи нури барқ васфи оби дарёро.
[3,с.36]

Ҷаҳони маънивии инсон ногузир бо табиат пайванди ногустанӣ дорад. Вучуди инсони вораста аз қилу қолҳо ва ҳолҳоро устодони бузурги шеърӣ Аҷам ба дарё шабеҳ меоданд. Масалан, дар ашъори шуарои сабки ҳиндӣ Абдулқодири Бедил, Ғании Кашминӣ, Шавкати Бухороӣ вожаи дарё, ҳубоб, мавҷ, об ба касрат бо маъниҳои гуногун дида шуда, зудгузарию умри инсон ба ҳубоб, ҳаводиси рӯзгор ба мавҷ, дарё чун рамзи ҷовидонии ҳаёт тасвир гардидааст. Ҳамин матлаб дар ғазалҳои шоир Раҳматзод низ дида мешавад. Дар байти дигар шоир чунин меорад:

Зи сар дарёи обаш бигзарад дар умри ҳар инсон,
Шавад баҳри бузурге, то ки гавҳар мешавад пайдо.
[3,с.38]

Дар байт ишора ба умри рафтаи инсон, ки шабеҳи оби дарёст, меравад. “Об аз сар гузаштан”, яъне таҷриба андӯхтани шахс аз пастиву баландиҳои зиндагӣ, “гавҳар пайдо кардан” дар таносуби барҷо афтадааст. Шахсиятҳои бузург мисоли дарёянд, дар назар ором, табиатан пуртуғён, аммо барои насли инсон гавҳари андешаву афкори тозаро во мегузоранд. Дарё ҳамеша ҷорист, касе қадри онро меоднад, ки ташналаб аст. Ташнагони маънавиёт ва маърифат наслҳои имрӯзу фардоянд, ки аз гавҳари баҳри андешаҳои ин нобиғагони давр шодоб мегарданд.

Чи хеле ки гуфтем, дарёву об, мавҷу бекаронаҳо ишора ба шахсиятҳои сазандаву бунёдкоранд, ки дар пешрафти маърифати инсонӣ саҳм мегузоранд. Устод Раҳматзод шоири тасвиргарост, аз ин хотир ҳар вожаю таркиб дар ашъори ӯ бо санъати ташхис ифода меёбанд. Дар байти поён калимаҳои гул, чаман, обшорон, об айнан махсусияти шахсро мегирад:

Бигӯ, эй гул, чӣ сон бе об умре зиндагонии чаман дорӣ?!
Бихандид обшорон доманафшон хилъати нилии
обиро.[3,с.57]

Хандидани обшорон ва доман афшонидани хилъати нилии обӣ дар таносуби барҷои сухан омада, саҳнаи ҷолиберо барои хонанда тасвир месозад. Дар байти дигар “об додани нахли мевабор” низ ба ҳамин ранг тасвир гардида, шоир аз даврони ҷавонии худ ёд карда, аз умри гузарон ҳасрат мехурад:

Қалам аз дасти ларзонам фитад ҳар гоҳ, мегирям,
Зи чашмам об хоҳам дод нахли меваборамро. [3,с.59]

Ҳамин тариқ, ҳангоми корбурди вожаи “об” шоир на танҳо саҳнаҳои ҷолиби диққатро меофарад, балки дар зимни иброз аз

ибора ва таркибҳои хосе аз ин калима сохтааст, ки дар ифодаи фикри воло бори маъно мекашанд, ба монанди: хилъати нилии об, оби дарё аз сар гузаштан, об додан ба минқори қалам, об додани теша, об додан аз ҷӯи ҷабин ва ғ. Аз як назари иҷмолӣ ба масъалаи ифодаҳои вожаи “об” дар ашъори шуаро дар мисоли ашъори Аҳмадҷони Раҳматзод дар дохили як мақолаи кучак наметавон хулосабарории амиқ намуд. Умедворем дар таҳқиқоти минбаъда ба ин масъала дақиқтар рӯчуъ мегардад, паҳлуҳои тоза ва нави калимасозию ибораорой ва таркибофарӣ бо ин калима таҳқиқоти густурдае анҷом мегирад.

Пайнавишт:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2023.

2. Бедил А. Осор. Ғазалиёт. Ҷ.1. Душанбе: Адиб, 1990. 351 с.

3. Раҳматзод А. Асарҳои мунтахаб. Ҷилди 1.-Хуҷанд: Хуросон, 2022.